

LOJİSTİK 4.0 VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Doç. Dr. Nevin AYDIN

Artvin Çoruh Üniversitesi, nevin.aydin@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1949-2765
DOI NR. 10.5281/zenodo.7242573

Özet - Akıllı teknolojiler, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde malların ve süreçlerin durumu, konumu ve ortamı hakkında net bir veri elde etmeye, ayrıca akıllı kararlar almaya ve tedarik zincirinin daha verimli çalışabilmesi için düzeltici önlemler almaya yardımcı olabilir. Bu çalışmada, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde (SCM) Büyük Veri Analitiği, Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Blockchain gibi teknolojilerin kullanımı ele alınmıştır.

Anaktar Kelimeler: Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilgi Teknolojileri

INFORMATION TECHNOLOGIES IN LOGISTICS 4.0 AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Abstract - Intelligent technologies can help gain clear data on the condition, location and environment of goods and processes at any time, anywhere, as well as help make smart decisions and take corrective actions so the supply chain can run more efficiently. In this study, the use of technologies such as Big Data Analytics, Cloud Computing, Internet of Things (IoT) and Blockchain in Logistics and Supply Chain Management (SCM) are discussed.

Keywords: Logistics, Supply Chain Management, Information Technologies

1. GİRİŞ

Lojistik 4.0, Endüstri 4.0'ın lojistik ve tedarik zincirleri alanında uygulanması için kullanılan terimdir [1]. Lojistik 4.0, daha yüksek bir otomasyon derecesine ulaşmak için nesnelerin interneti sistemleri aracılığıyla bilginin sağlandığı ve paylaşıldığı yazılım ve veri tabanlarına gömülü akıllı yazılımlar kullanılarak hem giden hem de gelen lojistiğin optimizasyonu olarak özetlenebilir [2]. Lojistik 4.0, siber-fiziksel sistemler (CPS) oluşturan ağ iletişim teknolojisi ve bilgi işleme platformları aracılığıyla barkodların, RFID teknolojisinin, sensörlerin, GPS sistemlerinin ve diğer gelişmiş ağ teknolojilerinin kullanılmasındır [3]. Dijital teknolojilerdeki bu gelişme, daha müşteri odaklı, bireyselleştirilmiş, işbirlikçi, verimli ve duyarlı tedarik zincirlerine yol açmıştır [4]. Lojistik 4.0 ile tedarik zincirini analiz etmenin, olayları ve etkileşimleri daha hassas bir şekilde senkronize etmeyi mümkün kılan gerçek zamanlı bilgilerle tahminler yapmanın mümkün olduğunu açıklar [3]. Lojistik 4.0 ile, sensörler tarafından toplanan bilgilere dayanarak malzemelerin yanlış kullanılması veya sevkiyatların gecikmesi durumunda anında önlem almak mümkündür. Gerçek zamanlı yanıt verme yeteneği ile lojistik ağını optimize etmek, maliyeti düşürmek, performansı, güvenilirliği ve müşteri memnuniyetini artırmak mümkündür.

2. SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER

Siber-Fiziksel Sistem (CPS), gömülü bilgi işlem teknolojilerini fiziksel dünyaya entegre eden çok çeşitli karmaşık, çok disiplinli, fiziksel olarak sistemi tanımlayan bir terimdir [6]. Siber terimi, ayrı ve mantıklı olan iletişim, hesaplama ve kontrolü ifade eder. Bunun yerine fiziksel terimi, fizik yasaları tarafından kontrol edilen ve sürekli zamanda çalıştırılan doğal ve insan yapımı sistemleri ifade eder [5]. Bir CPS genellikle iki merkezi işlevsel bileşen içerir: 1. Hem fiziksel dünyadan gerçek zamanlı veri toplamayı hem de siber uzaydan bilgi geri bildirimini sağlayan gelişmiş bağlantı; 2. siber alanı oluşturan akıllı veri yönetimi, hesaplama ve analitik yeteneklerdir [5]. Kablosuz sensör ağları, siber uzaya aktarılan verilerin toplanmasını sağladığı için CPS'nin önemli bir bileşenidir [5].

Siber-Fiziksel Sistemler (CPS) terimi genellikle benzer ve hatta bazen özdeş bir tanımla sunulur [2], süreçlerin ve sistemlerin yeni bir akıllı sisteme entegrasyonunu kolaylaştıran IoT'nin CPS üzerindeki yakın bağlantısını ve etkisini belirtiyor [7]. Bir adım daha ileri giderek "terimler aşında teknolojik temellerini tartıştığımız sürece çoğunlukla birbirinin yerine kullanılabilir" Dolayısıyla, Nesnelerin İnterneti, bir Siber-Fiziksel Sistemin bağlantılılığının temelini oluşturan teknolojilerin şemsiye terimi olarak anlaşılmalıdır. Bazı durumlarda, IoT'nin endüstrideki uygulamasını tanımlamak için daha spesifik olan "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti" (IIoT) terimi bulunabilir [8], böyle durumda IoT ve IIoT aynı anlamda kullanılır [2, 7].

3. KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ

Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), günümüzde araçlar, kamyonlar, trenler ve gemileri gerçek zamanlı olarak takip etmek için kuruluşlar tarafından kullanılan teknolojilerden biridir [9]. İzleme için GPS teknolojisini kullanmanın avantajları şunlardır: daha şeffaf bir taşıma zinciri, daha hızlı problem tanımlama yoluyla daha yüksek teslimat performansı, darboğaz tanımlama, planlamacılar için daha güvenilir veriler, gecikme durumunda daha hızlı tepki süreleri ve artan müşteri memnuniyeti [10]. Bununla birlikte, GPS alıcıları iç mekanlardayken, doğru konum bilgisi sağlamak için uydularla iyi iletişim kuramazlar [9]. GPS haritalama sistemlerini kurumsal kaynak planlama sistemlerine bağlayarak, gelen ve giden lojistik planlamasını kolaylaştırabilir [9]. Bunu kullanmak, kesintisiz görünürlük, yükleme karar verme güvenilirliğinin artması, taşıma kapasitesinin artması, kentsel alanlarda taşımaların optimizasyonu, otomatik istisna raporları, dinamik mal yönlendirme ve çevrimiçi sevkiyat karar desteği ile sonuçlanacaktır [9]. GPS takip sistemlerinin yanı sıra kuruluşların takip etmek için kullandıkları başka çözümler de vardır.

4. RADYO FREKANSI TANIMLAMA

Radyo frekansı tanımlama (RFID), mekanik veya optik temasa ihtiyaç duymadan radyo sinyallerini kullanarak bilgi okuyup yazabilen bir kablosuz iletişim teknolojisidir [11]. RFID üç unsurdan oluşur: bir anten aracılığıyla bağlanan bir çip tarafından oluşturulan bir etiket; radyo sinyalleri gönderen ve etiketlerden veri ve bilgi alan bir okuyucu ve RFID donanımını kurumsal uygulamalara bağlayan bir ara katman yazılımıdır [12]. RFID teknolojisi, malları tanımlamak, nesnelere ve ekipmanları veri tabanlarına ve ağlara bağlamak için uygun maliyetli bir sistem sağlayabilir [11]. RFID teknolojilerinin uygulanmasıyla elde edilen bilgiler, artan tedarik zinciri görünürlüğü ve tedarik zincirindeki katılımcılar arasında entegrasyon yoluyla tedarik zinciri operasyonlarını iyileştirmek için çok önemlidir [12, 13], RFID tedarik zinciri yönetiminde çeşitli avantajlar sağlayabilir: İzlenebilirlik ve görünürlüğün iyileştirilmesi, verimliliğin artması, bilgi doğruluğunun artması, envanter kayıplarının azalması ve gerçek zamanlı bilginin oluşturulması. Genel olarak RFID, tedarik zincirlerinde ürünlerin, kasaların, paletlerin, raflar, kutular ve konteynerler gibi yeniden kullanılabilir varlıkların takibini otomatikleştirmek için kullanılır [11]. Bununla birlikte, RFID teknolojisinin önemli bir dezavantajı, izlenen mallar depodan veya tesisten ayrılır ayrılmaz, malların takibinin tedarik zincirindeki bir sonraki durağa gelene kadar kesintiye uğraması ve yeniden bağlanmasıdır [9]. Tanınmış küresel şirketler: Wal-Mart, Target, Albertsons, Metro, Tesco, Max & Spencer, Procter & Gamble ve Gilette, elektronik ürün etiketleme için RFID teknolojisini kullanır [14]. RFID, ürün yelpazesinin sürekli kullanılabilirliğini sağlamaya katkıda bulunur. Depolardaki stok seviyesinin sürekli kontrolünü sağlar. Sonuç olarak, hangi ürünlerin tükendiğini bulmak çok daha kolaydır. Dolayısıyla, sipariş edilen ve müşteri talebini karşılamak için yeterli miktarda stoğu kontrol eder [15]. RFID sistemleri, aynı zamanda ödünç alınan/iade edilen ambalajların yeri ve iade tarihleri hakkında bilgi sağlar. Lojistik, RFID teknolojisinin en önemli uygulamalarından biridir. RFID sistemleri, endüstriyel lojistikte güvenlik ve erişim kontrolünde halihazırda yaygın olarak kullanılmaktadır [16]. RFID teknolojisi, lojistik uygulamalarda ve farklı endüstrilerde tedarik zincirlerini ve üretim süreçlerini optimize etmede kullanılmaktadır.

5. AKILLI SENSÖRLER

Sıcaklık, darbe ve nem sensörleri gibi akıllı sensörler, ortamdaki ve malların durumundaki değişiklikleri tespit etmek için kullanılır [3]. IoT ile birlikte, tedarik zinciri boyunca ürün taşınırken malzemelerin sıcaklık, nem ve kalite durumunun değişmediğinden emin olmak için bu bilgiler tedarik zinciri ortakları arasında paylaşılabilir [13]. Akıllı Telefon Yerleşik iletişim ve işleme özellikleriyle akıllı telefonların artan popülaritesi, araştırmalara artan bir ilgi göstermektedir [17]. Araştırmacılar, dijital pusulalar, ivmeölçerler, jiroskoplar ve GPS sistemleri gibi gömülü sensörleri nedeniyle akıllı telefonları kullanarak akıllı IoT çözümleri oluşturmaya artan bir ilgi gösterdi [17]. Bu sensörlerden akıllı telefona bağlı Hızlı Yanıt (QR)-kod okuma, gerçek zamanlı GPS izleme, otomatik yanıt uyarıları ve çok seviyeli veri erişim kontrolü gibi özellikler sağlanabilmektedir [18]. Akıllı telefon tabanlı sensörler, çeşitli farklı alanlarda yeni uygulamalara olanak sağlıyor [17]. Son zamanlarda, lojistik şirketleri, lojistik sağlayıcılar, nakliyeciler ve taşıyıcılar içinde görünürlüğü artırma fırsatları ortaya çıkmıştır [19]. Filo yönetim sistemleri, birçok büyük taşıyıcı operasyonda temel iletişim platformu görevi gören dayanıklı el terminallerini birkaç yıldır kullanıyor [19]. Akıllı telefonlar artık bu cihazların işlevselliğini yansıtıyor ve lojistik alanında veri toplama cihazları olarak uygun bir alternatif haline geliyor [19].

6. BÜYÜK VERİ

Büyük Veri Analitiği, gerekli bilgilerin dağıtılması ve paylaşılması sürecini iyileştirerek ve böylece üretkenliği ve karı artırarak lojistik ve tedarik zinciri yönetimi endüstrisinde hayati bir rol oynar. Tedarik zincirleri tarafından toplanan veriler, üretim, perakende ve lojistik gibi kilit kuruluşlardan gelen bilgileri içerir. Bu tür veri kümelerinin toplanmasında Büyük Veri Analitiğinin kullanılması, tedarik zincirlerindeki riskleri ve ana fırsatları tahmin etmek için karar verme yaklaşımını geliştirebilir [20]. Büyük Veri kullanımı, pazar talebi tahminleri, tedarik kararları, ürün

geliştirme, dağıtım, müşteri geri bildiri ve optimizasyon gibi alanlarda önemli bir değer sağlar [20]. Büyük Veri, ürünlerin üretim, dağıtım, depolama, nakliye, paketleme, takip vb. alanlarda büyük ölçüde yardımcı olur. Büyük Veri, çeşitli iş alanlarındaki sorunların çözülmesine yardımcı olur [21]. Büyük Veri, hız, hacim, doğruluk, çeşitlilik ve değer olarak tanımlanan beş V ile karakterize edilebilir. Hız, aşırı hızda üretilen büyük miktarda veriyi tanımlar. Hacim, her saniye üretilen büyük miktarda veriyi ifade eder. Doğruluk, verilerin doğruluğunu veya doğruluğunu ifade eder. Çeşitlilik, Büyük Verinin çok çeşitli kaynaklardan geldiği anlamına gelir. Değer, Büyük Veriyi iş değerine dönüştürme yeteneğini ifade eder [22].

7. NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin İnterneti (IoT) terimi ilk olarak Kevin Ashton tarafından (1999) tanıtıldı. Popülerlik kazandığı için farklı tanımlarla ilişkilendirilmiştir. Ashton, 2009 yılındaki bir makalesinde, insan etkileşimi olmadan veri toplayarak her şeyi bilen bağlı bilgisayarlar olarak tanımlamıştır [23]. IoT tanımları hakkında ortak olan şey, bağlantılılık fikridir [2, 7, 23, 24]. Küresel internet bağlantıları aracılığıyla tanımlama, konumlandırma, algılama ve kontrol etme amacıyla uzaktan erişilebilen sensörler gibi nesnelere ve cihazlar ağını birbirine bağlayan, veri toplayan ve ileten teknolojik bir yenilik olarak görülebilir [24, 25].

Nesnelerin İnterneti (IOT), bir tedarik zincirinin ürünleri, fiziksel nesnelere, verileri, bilgileri ve süreçlerini birleştirmek ve güvenli ve akıllı bir SCM sistemi oluşturmak için büyük ölçekte akıllı altyapı oluşturabilir [26]. Nesnelerin İnterneti, akıllı ve bağlantılı tedarik zincirlerini kolaylaştırıyor. Bulut tabanlı çözümlerin kullanımı her yerden erişime izin verir, esneklik sağlar ve verimliliği artırır. Nesnelerin İnterneti (IoT), her biri gerçek dünyadan bilgi toplama ve hatta eylemler gerçekleştirme yeteneğine sahip radyo frekans tanımlama (RFID) etiketleri, aktüatörler, sensörler, cep telefonları vb. gibi internet bağlantılı cihazları ifade eder. Bir IoT sistemi, çeşitli uygulamalar için akıllı veri işleme ve yönetim yoluyla katma değerli hizmetleri şart koşmak için iletişim ve bilgi altyapısı aracılığıyla çok sayıda şeyi, nesneyi, cihazı ve sensörü birbirine bağlayan bir ağlar ağıdır [27].

8. BLOCKCHAIN ZİNCİRİ

Blockchain, kapsamlı müşteri değeri, şeffaflık ve zenginleştirilmiş hizmet ağı sağlamak için kullanılabilir. Blockchain'i farklı lojistik ve tedarik zincirlerinde uygulamak, görünürlük, optimizasyon ve tahmin sağlar [28]. Tedarik zincirlerinin iyileştirilmesinde Blockchain'in etkisini düzene sokmaya çalışan uygulamalara veya çabalara örnekler arasında IBM, Walmart, Maersk, Provenance, vb. sayılabilir. Bu nedenle Blockchain uygulaması, lojistik ve tedarik zincirlerini sabitlemek için şeffaflık ve güvenlik için iyi bir çözüm olabilir [29].

9. BULUT BİLİŞİM

Bulut Bilişim, bilgi işlem hizmetlerinin (yazılım ve donanım) müşterilere talep üzerine cihaz ve konumdan bağımsız bir self servis üzerinden sunulduğu bir bilgi teknolojisi hizmet modelidir [30]. Bulut Bilişim şu şekilde sınıflandırılabilir; özel, genel, karma ve topluluk bulutu. Genel bulut, genel halk tarafından açık kullanım için tahsis edilir, bir şirketin yanı sıra birden fazla ortak tarafından yönetilebilir ve harici olarak bulut sağlayıcısının tesislerinde bulunur [31]. Genel bulutta: Uygulama maliyetlerini üçüncü taraf bir sağlayıcı üstlendiğinden, son kullanıcı ucuz bir kurulum elde edebilir. Özel bulut, bir şirketteki çeşitli iş birimlerinin kullanıcıları tarafından erişilebilen şirket içi veya dışı bir bulut altyapısıdır [32]. Hibrit bulut: iki veya daha fazla farklı bulut altyapısının birleşimidir [31]. Hibrit bulutta, bir şirket kendi özel bulutunu kullanabilir ve yerel kapasite tükendiğinde genel buluta ölçeklenebilir [33]. Topluluk bulutu, güvenlik gereksinimleri veya mevzuata uygunluk gibi ortak konuları paylaşan kuruluşlara atanır. Topluluğun bir veya daha fazla tarafı tarafından yönetilebilir [31]. Bulut Bilişim, aşağıda belirtilen üç farklı modelden oluşmaktadır: Hizmet Olarak Altyapı; IaaS, Hizmet Olarak Platform; Hizmet Olarak PaaS ve Yazılım; Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar (IaaS) modeli, sunucu, donanım, depolama alanı, kullanım başına ödeme hizmeti şeklinde donanımlardan yararlanabilecek bir platformdur. Bu hizmet modelinde, bir bulut sağlayıcısı sanal veya fiziksel makinelerden yük dengeleyicilere, ham depolamaya, ağlara ve güvenlik duvarlarına kadar teklifler sunar. Kullanıcılar temel bulut altyapısını kontrol etmez, ancak depolamayı, işletim sistemlerini ve kullanılan uygulamaları kontrol edebilir [31]. (PaaS), bulut sağlayıcıları, kullanıcıların uygulamaları geliştirip uyguladığı veritabanı, işletim sistemi, programlama dili ve yürütme ortamını içeren bir bilgi işlem ortamına ev sahipliği yapar [33]. (SaaS) modeli, yazılım uygulamalarına isteğe bağlı erişim sağlayan bir yazılım teslim modelidir [34]. Kullanıcılar, ağ, sunucular, işletim sistemleri, depolama dahil olmak üzere bulut altyapısını veya bireysel uygulama yeteneklerini kontrol etmez [31]. Bulut Bilişim, kullanıcılara uygulamaları ve verilerini buluta taşıma fırsatı verir. Kullanıcılar, bir istasyonda pahalı uygulamalar ve kaynaklar kullanmak yerine, minimum maliyetle isteğe bağlı uygulamalar ve kaynaklarla sağlanan buluttan yararlanır [35]. Bulut bilişim teknolojisi, şirketler için verimli çözümler sunar. Kuruluşların veri miktarı hızla artmaktadır. Teknolojiye harcamak yerine işini geliştirmek isteyen şirketler için akıllı çözümlerle hıza ayak uydurmak giderek daha karmaşık hale geliyor.

10. SONUÇ

Bulut Bilişim, verimli kaynak kullanımı, maliyet verimliliği yoluyla genel performansı iyileştirir; basitlik, esneklik ve sistem ölçeklenebilirliği sağlar. Big Bata Analytics, büyük miktarda veriden soyut değerli bilgi; veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırır, tedarik zincirindeki önemli fırsatları ve riskleri tahmin edilmesini sağlar. IoT, Tedarik zinciri boyunca ürünlerin hareketine ilişkin gerçek zamanlı bilgilerin izlenmesini ve paylaşılmasını sağlar. Blockchain Teknolojisi, Güvenliği ve şeffaflığı artırmak, maliyeti en aza indirmek ve işlem süresini kısaltmak için bir tedarik zinciri ağındaki tüm işlemlerin merkezi olmayan bir yapısını oluşturur.

KAYNAKLAR

- [1] E. Glistau, and N.I. Coello Machado. Industry 4.0, Logistics 4.0 and Materials - Chances and Solutions. Materials Science Forum, Volume 919, pp. 307-314. Trans Tech Publications Ltd, 2018.
- [2] L. Barreto, A. Amaral, and T. Pereira. Industry 4.0 implications in logistics: an overview. Procedia Manufacturing 13: 1245-1252, 2017.
- [3] K. Wang. Logistics 4.0 Solution-New Challenges and Opportunities. 6th international workshop of advanced manufacturing and automation. Atlantis Press, 2016.
- [4] J.O. Strandhagen. Logistics 4.0 and emerging sustainable business models. Advances in Manufacturing, Advances in Manufacturing 5(4): 359-369, 2017.
- [5] L. Wang and G. Wang. Big Data in Cyber-Physical Systems, Digital Manufacturing and Industry 4.0. International Journal of Engineering and Manufacturing, 6(4): 1-8, 2016.
- [6] V. Güneş, S. Peter, T. Givargis, and F. Vahid. A Survey on Concepts, Applications, and Challenges in Cyber-Physical Systems. KSII Transactions on internet and information systems, 8(12):4242-4268, 2014.
- [7] S. Jeschke, C. Brecher, H. Song, and D.B. Rawat. Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems. Industrial internet of things. Springer, Cham, pp. 3-19, 2017.
- [8] F. Almada-Lobo. The Industry 4.0 revolution and the future of Manufacturing Execution Systems (MES). Journal of Innovation Management, 3(4): 16-21, 2015.
- [9] W. He, E.L. Tan, E.W. Lee, and T.Y. Li. A solution for Integrated Track and Trace in Supply Chain based on RFID & GPS. In 2009 IEEE conference on emerging technologies & factory automation (pp. 1-6). IEEE, 2019.
- [10] C. Kadel, M. Klumpp, and T. Keusgen. GPS based Track and Trace for Transparent and Sustainable Global Supply Chains. In 17th International Conference on Concurrent Enterprising (pp. 1-8). IEEE, 2011.
- [11] B. Yan, Z. Jin, L. Liu, and S. Liu. Factors influencing the adoption of the internet of things in supply chains. Journal of Evolutionary Economics, 28(3): 523-545, 2018.
- [12] A. Saraç, N. Absi, and S. Dauzère-Pérès. A literature review on the impact of RFID technologies on supply chain management. Int. J. Production Economics, 128(1): 77-95, 2010.
- [13] A. Calatayud, J. Mangan, and M. Christopher. The self-thinking supply chain. Supply Chain Management: An International Journal, 24(1):22-38, 2019.
- [14] P. Niemojewski. Wprowadzenie do technologii RFID. Konferencja „Płatności bezstykowe – dziś i jutro”. Warszawa: Medien Service, 2007.
- [15] A. Orłowski, K. Kaczan, A. Staszak, and E. Tomaszuk. Analiza tendencji rozwój technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID. Warszawa: Instytut Łączności, 38 (2008).
- [16] M. Gotfryd, P. Jankowski-Miśkiewicz, and W. Kalita. (2013). Zagadnienia bezpieczeństwa we współczesnych systemach RFID. Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych narzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia. Część I. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 135.
- [17] G. Alfian, S. Muhammad, and J. Rhee. Real-Time Monitoring System Using Smartphone-Based Sensors and NoSQL Database for Perishable Supply Chain. Sustainability, 9(11): 2073, 2017.
- [18] H. O. Egharevba, O. Fatokun, M. Aboh, O.O. Kunle, S. Nwaka and K.S. Gamaniel. Piloting a smartphone-based application for tracking and supply chain management of medicines in Africa. PloS One, 14(7): e0217976, 2019.
- [19] T. Cherrett, D. Shingleton, B. Norton, F. McLeod, C. Forey, J. Dickinson, C. Winstanley, N. Davies, C. Speed, and S. Norgate. Developing a smartphone app to enhance Oxfam’s supply. International Journal of Logistics: Research and Applications, 18(2): 155-167, 2015.
- [20] M. Awwad, P. Kulkarni, R. Bapna, and A. Marathe. (2018). Big Data Analytics in Supply Chain: A Literature Review. Proceedings of International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2018: 418-25, September 2018.
- [21] D. Ghosh. Big Data in Logistics and Supply Chain Management. A Rethinking Step, International Symposium on Advanced Computing and Communication (ISACC), pp. 168-173. IEEE, 2015.
- [22] D. Budhathoki, D. Dasgupta, and J. Jain. Big Data Framework for Finding Patterns in Multi-market Trading Data. Big Data 2018 Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, 10968(1): 237-250, 2018.
- [23] K. Ashton. That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal, 22(7): 97-114, 2009.
- [24] F. Caro, and R. Sadr. The Internet of Things (IoT) in retail: Bridging supply and demand. Business Horizons, 62(1): 47-54, 2019.
- [25] T. De Vass, H. Shee, and S.J. Miah. The effect of “Internet of Things” on supply chain integration and performance: An organisational capability perspective. Australasian Journal of Information Systems, Volume 22, 2018.

- [26] M. Abdel-Basset, G. Manogaran, and M. Mohamed. Internet of Things (IoT) and its Impact on Supply Chain: A Framework for Building Smart, Secure and Efficient Systems. *Future Generation Computer Systems*, 86(1): 614-628, 2018.
- [27] V. Bhuvaneswari, and R. Porkodi. The Internet of Things (IoT) Applications and Communication Enabling Technology Standards: An Overview. *Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Computing Applications*, pp. 324-329, March 2014.
- [28] A. Lieber. Trust in Trade: Announcing a New Blockchain Partner. IBM. Erişim tarihi: 9 Ekim, 2022, <https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/03/trust-trade-announcing-new-blockchain-partner/>, March 2017.
- [29] A. Sivula, A. Shamsuzzoha, and P. Helo. Blockchain in Logistics: Mapping the Opportunities in Construction Industry. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Washington DC, USA, September 27-29, 2018*.
- [30] S. Marston, S. Bandyopadhyay, Z. Li, J. Zhang, and A. Ghalsasi. Cloud Computing - The Business Perspective. *Decision Support Systems Journal*, 51(1): 176-189, 2011.
- [31] P. Mell, and T. Grance. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institution of Standards and Technology, 2011.
- [32] S. Pires, and B. Camargo. Using Cloud Computing to Integrate Processes in Supply Chain. *Proceedings of the POMS 21st Annual Conference. Vancouver, Canada. 2010*.
- [33] R. Sujay. Hybrid cloud: A New Era. *International Journal of Computer Science and Technology*, 2(2): 323-326, 2011.
- [34] S. Garg, and R. Buyya. *Green Cloud Computing and Environmental Sustainability. Harnessing Green IT- Principles and Practices*, London, UK, Wiley Press, pp. 315-340, 2012.
- [35] E. Chawkia, A. Ahmeda, and T. Zakariaea. IaaS Cloud Model Security Issues on Behalf Cloud Provider and User Security Behaviors. *Proceeding of The 2nd International Workshop on Big Data and Networks Technologies (BDNT)*, 134: 328-333, January 2018.